

Received / Makale Geliş Tarihi 16.08.2025
Published / Yayınlanma Tarihi 30.11.2025
Volume (Issue) Cilt (Sayı) 9 (60)
pp / ss 1194-1210

Research Article /Araştırma Makalesi
10.5281/zenodo.17792855
Mail: editor@pejoss.com

Dr. Öğr. Üyesi Esra Gündoğan Baldık
<https://orcid.org/0000-0001-7335-6479>
Adıyaman Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Adıyaman / TÜRKİYE
ROR Id: <https://ror.org/02s4gkg68>

Kültürel Süreklilik ve Mimari Sadelik: Kurtoğlu Köyü'nde (Sivas/Ulaş) Üç Köy Odası

Cultural Continuity and Architectural Simplicity: Three Village Rooms in Kurtoğlu Village (Sivas/Ulaş)

ÖZET

Kırsal yerleşim alanlarında sivil yaşamın biçimlenmesinde önemli bir yere sahip olan köy odaları, mimari sadelikleri ile birlikte toplumsal işlevleri ve tarihe tanıklıklarıyla dikkat çeken yapılardır. Bu çalışmada, Sivas ili Ulaş ilçesine bağlı Kurtoğlu Köyü'nde tespit edilen üç köy odası; 1894, 1895 ve 1922 tarihli olmalarıyla birlikte geç Osmanlı ve erken Cumhuriyet dönemine ait sivil mimarinin yerel örnekleri olarak ele alınmaktadır. Yapılar, ilk bakışta süslemeden uzak, yalın formlarıyla öne çıksalar da yerleşim geçmişi ve yerel inşa pratikleri açısından çok katmanlı bir anlatımın temsilcileridir.

Kurtoğlu Köyü, 19. yüzyılın son çeyreğinde yaşanan göç hareketlerinin (93 Harbi) ardından Karapapak Türkleri'nin yerleşim alanı olarak şekillenmiş, bu süreçte yeni düzenin mimari yansımalarını üretmiştir. Köy odalarının bu bağlamda yalnızca fiziksel yapılar olarak değil, aynı zamanda bir sosyo-kültürel hafıza mekânı olarak değerlendirilmesi gerekmektedir.

Araştırma kapsamında, üç köy odasının plan tipolojisi, yapı malzemesi, inşa teknikleri ve konumları üzerinden mimari bir çözümleme yapılacaktır; yapılar arası benzerlikler ve farklılıklar değerlendirilecektir.

Anahtar Kelimeler: Sivas, Kurtoğlu Köyü, Köy Odası, Sivil Mimarlık

ABSTRACT

Village chambers, which hold a significant place in the shaping of civilian life in rural settlements, are structures notable for their social functions and historical witnesses, reflecting their architectural simplicity. This study examines three village chambers discovered in Kurtoğlu Village, Ulaş District, Sivas Province, dating from 1894, 1895, and 1922, as local examples of late Ottoman and early Republican civil architecture. While the structures initially stand out with their simple, unadorned forms, they represent a multilayered narrative in terms of their settlement history and local construction practices.

Kurtoğlu Village was shaped as a settlement area for Karapapak Turks following the migration movements (93 War) in the last quarter of the 19th century, producing architectural reflections of this new order during this period. In this context, village chambers should be evaluated not only as physical structures but also as sites of socio-cultural memory.

As part of the research, an architectural analysis will be conducted based on the plan typology, building materials, construction techniques, and locations of the three village chambers. Similarities and differences between the structures will be evaluated.

Keywords: Sivas, Kurtoğlu Village, Village Chamber, Civil Architecture.

1. GİRİŞ

Anadolu'nun kırsal yaşam kültüründe önemli bir yere sahip olan köy odaları, sosyal ve kültürel etkenlerin yoğun tesiri altında inşa edilmişlerdir. Bünyelerinde barındırdıkları yöresel unsurlar ile kırsal halk mimarisinin önemli birer örneğini teşkil eden köy odaları, kimi zaman şahıs evleri kimi zaman da köy halkının birlikte vakit geçirmek üzere toplandığı mekânlardır. Çeşitli örneklerde bir mektep gibi kullanılarak okuma-yazma bilenlerin bilmeyenlere okur yazarlık veya kuran-ı kerim öğrettiği mekânlara dönüşen bu yapılar, Anadolu kültüründe azımsanmayacak bir değere sahiptir (Bağbaşı, 2024, s.1809). Köy odaları, temel barınma ve sosyo/kültürel işlevlerinin ötesinde kendine özgü mimari ve süsleme unsurları ile önemli birer sivil mimarlık örnekleridir (Gürsoy, 2021, s.725). Türk misafirperverliğinin taşrada ortaya çıkan birer yansıması olan köy odaları, Orta Asya'dan Anadolu'ya aktarılan bir gelenek olarak kabul edilmektedir (Sevindik, 2018, s.45).

19. yüzyılın son çeyreği, Osmanlı Devleti açısından yalnızca siyasi ve askerî değil, aynı zamanda demografik ve sosyo-kültürel açıdan da derin dönüşümlerin yaşandığı bir dönemdir. 1877–1878 Osmanlı-Rus Harbi (93 Harbi) sonrasında Kafkasya ve Doğu Anadolu'da yerleşik pek çok Türk topluluğu, imparatorluk sınırları içerisinde daha güvenli bölgelere yönlendirilmiş ve bu doğrultuda Anadolu'nun iç kesimlerinde yeni yerleşim alanları oluşturulmuştur. Sivas vilayeti de bu yerleşim politikalarının önemli merkezlerinden biri olmuştur (Kara, 2024, s.92-95).

Kaynaklara ve yerel anlatılara göre bu bölge, 93 Harbi sırasında Osmanlı tarafında savaşan ve kahramanlıklarıyla öne çıkan halk önderlerinden biri olan Mihrali Bey ve onunla birlikte göç eden maiyetinin yerleşim alanlarından biridir (Çiftçi, 2015, s.52). Bu çerçevede Sivas'ın Ulaş ilçesine bağlı Kurtoğlu Köyü, gerek 19. yüzyıl sonlarında gerçekleşen göç hareketlerinde (Kemaloğlu, 2012, s.74) gerekse I. Dünya Savaşı'nda kaç-kaç adı verilen büyük göç dalgasında (Karaoğlu, 2020, s.34) Karapapak Türkleri'ne ev sahipliği yapmış köylerden biri olmalıdır. Her ne kadar bu çalışmada incelenen köy odaları doğrudan Mihrali Bey'e ait olmasa da, yapım tarihleri itibarıyla onunla birlikte bölgeye gelen Karapapak Türkleri'ne veya onların ikinci kuşak temsilcilerine ait oldukları düşünülmektedir.

Göçmen toplulukların yeni yerleşim bölgelerinde inşa ettikleri yapılar, yalnızca barınma ihtiyacını karşılamanın ötesinde, yeni bir toplumsal düzenin, aidiyetin ve kolektif yaşamın da fiziksel temsilcileri olarak değerlendirilebilir (Salihoğlu, 2024). Bu bağlamda köy odaları, söz konusu toplulukların yeni yerleştikleri coğrafyada toplumsal hayatı örgütleme biçimlerinin, dayanışma kültürlerinin ve ortak yaşam deneyimlerinin somut birer yansımasıdır.

Kurtoğlu Köyü'ndeki üç köy odası, inşa edildikleri tarihler itibarıyla geç Osmanlı ve erken Cumhuriyet dönemlerinin kırsal mimarisine ait örneklerdir. Bu dönem, kırsal mimaride geleneksel yapım tekniklerinin sürdürülmeye devam ettiği bir dönemdir. Bu yapıların incelenmesi, hem mimarlık tarihine yerel bir katkı sunmakta hem de sosyal tarih bağlamında göç, yerleşim ve mekân ilişkisini görünür kılmaktadır.

2. KURTOĞLU KÖY ODALARI

Sivas ilinin Ulaş ilçesine bağlı Kurtoğlu Köyü, ilçe merkezine yaklaşık 35 km, Karapapak Türkleri'nin kahramanı Mihrali Bey'in¹ köyü olan Acıyurt'a ise yaklaşık 7 km mesafede yer almaktadır. Kurtoğlu Köyü dâhilinde günümüze gelebilmiş ve tarihi belli olan üç adet oda tespit edilmiştir.

2.1. Alihan Kumdan Odası

Müstakil olarak inşa edilmiş yapı, L şeklinde bir giriş mekânı ile onun gerisinde yer alan dikdörtgen bir odadan meydana gelmektedir (Plan 1). Yapının inşasında ahşap ve taş malzeme kullanılmış olup günümüzde tamamen sıvalıdır. Moloz taş duvar örgüsünün ahşap hatıllarla desteklendiği yapıda tavan ve taban tamamen ahşap malzeme ile kapatılmış olup üzeri dışarıdan kırma çatılıdır. Yapının oda kapısı üzerinde yer alan mermer kitabede 1311-1895 tarihi yazmaktadır (Fotoğraf 1 **Hata! Başvuru kaynağı bulunamadı.**). Bu tarih ev sahibi Alihan Kumdan'ın ailesinin 93 Harbi sonrası göçle gelen Karapapak Türkleri'nden olduğunu doğrulamaktadır.

¹ Karapapak–Terekeme Türklerinden olan Mihrali Bey (1804-1905), Tiflis vilâyetinin Borçalı sancağına bağlı Darvas Köyü doğumlu olup 1877-78 Osmanlı Rus Savaşı'nda Çarlık Rusyasına karşı 120 kişilik çetesıyla başarılı savunmalar yapmış ve Osmanlı'nın safında mücadele ederek binbaşılığa kadar yükselmiştir. Ahmet Muhtar Paşa'nın sağ kolu olan Mihrali Bey, 40. Hamidiye Alayı'nın başına getirilmiş ve Yemen isyanını bastırmak için gittiği Arap çöllerinde şehit olmuştur (Kemikli, 2024, s.393).

Plan 1: Alihan Kumdan Odası Planı **Kaynak:** Esra Gündoğan Baldık

Fotoğraf 1: Alihan Kumdan Odası Kitabesi **Kaynak:** Esra Gündoğan Baldık

Kuzey-güney doğrultuda bir ana kütleyle sahip yapının kuzey, güney ve doğu cepheleri dışarıda tamamen sağır bırakılmış olup, mekânları aydınlatan pencerelerin tamamı batı cephede yer almaktadır. Batı cephe aynı zamanda giriş kapısını ihtiva etmektedir. Güney cephede giriş mekânına ait bir, esas mekâna ait iki adet dikey dikdörtgen formda düz lentolu pencere açıklığı dışında herhangi bir ışık kaynağı bulunmamaktadır. Cephenin güney ekseninde yer alan dikey dikdörtgen formlu kapı açıklığına dikdörtgen sahanlıklı, tek yönde dört basamaklı merdivenlerle ulaşılmaktadır (Fotoğraf 2). Bu kapı açıklığından geçilerek ulaşılan giriş bölümü doğu-batı doğrultuda dikdörtgen bir mekânın güneyde L biçimini aldığı bir planı ihtiva etmektedir.

Fotoğraf 2: Alihan Kumdan Odası Batı Cephe **Kaynak:** Esra Gündoğan Baldık

Giriş mekânı, köy odasının toplumsal işlevine uygun olarak sade ve geçiş odaklı bir karakter sergilemekte olup dış mekân ile esas oda arasındaki geçişini sağlayarak bir ara mekân niteliği taşır. Mekânın üzeri ahşap kirişlemeli tavan ile kapatılmıştır. Kalın ağaç kütükleriyle oluşturulan bu tavan sistemi, kırsal bölgelerde kolay erişilebilen malzemelerle oluşturulmuş geleneksel bir yapım yöntemini ihtiva etmektedir. Mekânın duvar yüzeyleri sıvalı ve kireç badanalı olup herhangi bir süsleme unsuruna yer verilmemiştir (Fotoğraf 3). Giriş mekânının kuzey duvarında bulunan ve esas odaya açılan kapısı, standart insan boyutlarına göre alçak ve dar açıklıklı tasarlanmıştır. Bu tasarım, hem alçak tavanlı köy odalarının mimari bir çözümlenmesi hem de mekâna giren kişinin saygı göstergesini sembolik olarak pekiştiren kültürel bir gelenek olarak düşünülebilir.

Fotoğraf 3: Alihan Kumdan Odası Aralık Mekanı **Kaynak:** Esra Gündoğan Baldık

Yapının esas odası, kuzey-güney doğrultuda dikdörtgen bir planı ihtiva etmekte olup üzeri ahşap kaplamalı düz tavan ile kapatılmıştır (Fotoğraf 4). Anadolu köy odalarının genel bir özelliği olarak tek hacim esasına dayalı inşa edilen mekânın içerisinde; girişten itibaren mekân bütünlüğü gözetilmiş ve herhangi bir bölücü unsur kullanılmamıştır. Duvar kenarlarına paralel biçimde yerleştirilen minderler ve kilimlerle oluşturulmuş bir oturma düzenine sahip oda, günümüzde kullanılmaya devam etmektedir. Batı duvarında yer alan iki adet dikdörtgen formda pencere ile aydınlatılan mekânın dört duvarında da tavana daha yakın şekilde duvarları ikiye bölen ahşap bir bordür yer almaktadır. Duvar yüzeyinde yatay bir hat oluşturan bu ahşap elemanlar, herhangi bir bezeme unsuruna sahip değildir. Bununla birlikte mekâna görsel bir süreklilik kazandırmakta; aynı zamanda üzerine eklenen askılıklar ile vestiyer olarak kullanılmasına imkân tanıyarak odanın işlevsel kimliğini desteklemektedir.

Fotoğraf 4: Alihan Kumdan Odası - İç Mekan **Kaynak:** Esra Gündoğan Baldık

Mekân içerisinde iki adet ahşap kapaklı niş şeklinde dolap yer almaktadır. Bu dolaplardan ilki doğu duvarın güney ekseninde, diğeri ise kuzey duvarın batı ekseninde bulunur. Kareye yakın dikdörtgen formlu dolaplar iki ahşap uzantı ile duvar yüzeyindeki ahşap bordüre bağlanmıştır (Fotoğraf 5). Dolaplı nişler, yapının sade ancak dekoratif birer unsurudur. Duvar yüzeylerinde derinlik oluşturan bu elemanlar, işlevselliğin yanı sıra mekâna hareketlilik de kazandırmaktadır. Ahşap kapaklı bu iki niş dışında güney duvarın batı ucuna eklenmiş üçüncü bir niş uygulaması bulunmaktadır. Ancak bu niş kapaksız ve sade şekilde ele alınmış yalnızca içbükey bir derinlikten ibarettir.

Fotoğraf 5: Alihan Kumdan Odası - Doğu Duvarı **Kaynak:** Esra Gündoğan Baldık

Odanın kuzey duvarının merkezinde, köy odasının en dikkat çekici mimari ögesi olan duvar nişi yer almaktadır. Dikey dikdörtgen formda tasarlanmış olan bu niş, yarım daire kemer formunda olup yanlarda alçı kabartma silmeler ile çevrelenmiştir. Niş, en altta dekoratif bir alçı kabartma konsol ile son bulur. Aşağıya doğru daralarak sonlanan bu konsol, yüzeyine eklenmiş dikey yivler sayesinde stilize bir yaprak demetini andırmaktadır. Konsolun en alt kısmı stilize yaprakları demete dönüştüren damla formunda bir motif ile tamamlanmıştır (Fotoğraf 6).

Fotoğraf 6: Alihan Kumdan Odası Nişi **Kaynak:** Esra Gündoğan Baldık

Aydınlatma elemanlarının (kandil, lamba) yerleştirildiği ve çeşitli objelerin sergilendiği nişin merkezinde üç adet alçı kabartma kandillik yer alır. Bir tanesi oldukça tahrip olmuş bu kandilliklerden merkezdeki diğer iki yandakilerden daha yüksek tutulmuştur. S ve C kıvrımlı dalların aralarına yerleştirilmiş yaprak motifleriyle meydana getirilen bu kandillikler, geç dönem Osmanlı süsleme anlayışının taşrada uygulanan sade bir örneğidir (Fotoğraf 7). Yapıda yer alan diğer kandillik oda giriş kapısının hemen yanına yerleştirilmiştir. Daha sade olmakla birlikte alt kısmı palmet yağrağı şeklinde sonlandırılmış olup, nişin bezeme programına uyum sağlamaktadır (Fotoğraf 7).

Fotoğraf 7: Alihan Kumdan Odası – Kandillikler **Kaynak:** Esra Gündoğan Baldık

2.2. Mustafa Kaya Odası

Yapı, köy yerleşiminin güneyinde konumlandırılmıştır. Müstakil olarak inşa edilmiş yapı küçük giriş mekânı hariç üç birimden oluşmaktadır (Plan 2).

Plan 2: Mustafa Kaya Odası Planı **Kaynak:** Esra Gündoğan Baldık

Yapının inşasında ahşap ve taş malzeme kullanılmış olup günümüzde yer yer toprak sıva kalıntıları barındırmaktadır. Köşelerde kesmetaş kullanılan beden duvarları, moloz taş duvar örgüsünün ahşap hatıllarla desteklendiği bir sisteme sahiptir. Yapının içerisinde tavan ve taban tamamen ahşap malzeme ile kapatılmış olup üzeri dışarıdan düz toprak damdır (Fotoğraf 8).

Fotoğraf 8: Mustafa Kaya Odası **Kaynak:** Esra Gündoğan Baldık

Yapının ana mekânında içeride giriş kapısı üzerinde yer alan ahşap bordür üzerinde ۱۳۱۲ (1312) tarihi yazmaktadır (Fotoğraf 9). Bu tarih ev sahibi Mustafa Kaya'nın ailesinin 93 Harbi sonrası göçle gelen Karapapak Türkleri'nden olması sebebiyle yapının inşa tarihi olarak kabul edilmeye uygundur. Bu verilerden yola çıkıldığında yapının H. 1312 / M. 1894/1895 tarihinde inşa edildiği kabul edilmektedir.

Fotoğraf 9: Mustafa Kaya Odası - Tarih İbaresini **Kaynak:** Esra Gündoğan Baldık

Yapının dışarıda kuzey ve batı cepheleri tamamen sağır bırakılmış olup, güney cephede; biri aralık, ikisi esas odayı aydınlatan üç adet pencere açıklığı bulunmaktadır. Girişin sağlandığı doğu cephe güney uçta küçük kare formda bir giriş mekânına sahip olup cephenin kuzey ucunda yer alan iki adet pencere açıklığı yapının mutfağını aydınlatmaktadır (Fotoğraf 10).

Doğu cephenin güney ucunda yer alan moloztaş malzemedeki kareye yakın dikdörtgen planlı giriş mekânı, dilatasyon bulgularından anlaşıldığı üzere yapı ile birlikte tasarlanmayıp sonradan eklenmiştir. Ancak bu ekleme muhtemelen yapının inşa tarihinden çok uzak bir dönemde gerçekleşmemiştir. Güneyinde düz lentolu ahşap kanatlı kapı açıklığı ile ulaşılan giriş mekânı, herhangi bir yapı elemanı, açıklık ya da süsleme unsuruna sahip olmayıp yalnızca aralık mekânına geçişi sağlayan kapının önünde kapalı bir alan oluşturmaktadır.

Fotoğraf 10: Mustafa Kaya Odası Doğu Cephe **Kaynak:** Esra Gündoğan Baldık

Küçük giriş mekânını batısında bulunan düz lentolu kapı açıklığı ile yapının aralık bölümüne geçilmektedir. Aralık, kuzey-güney doğrultuda dikdörtgen bir mekânı ihtiva etmektedir. Bu mekân güney duvarına açılmış tek pencere ile aydınlatılmaktadır. Mekânın diğer üç duvarı ise birer adet kapı açıklığına sahiptir (Fotoğraf 11). Kuzeydeki kapı açıklığı yapının mutfak bölümüne geçit verirken esas odaya giriş aralık bölümünün batı duvarında yer alan kapı açıklığı ile sağlanmaktadır². Aralık mekânının üzeri ahşap kaplamalı düztavan ile kapatılmış olup herhangi bir bezeme unsuruna sahip değildir.

Fotoğraf 11: Mustafa Kaya Odası – Aralık Mekanı **Kaynak:** Esra Gündoğan Baldık

² Yapının mutfak bölümü ev sahipleri tarafından depo olarak kullanılmakta olup çalışma kapsamında giriş izni alınamamıştır. Bu sebeple mutfak mekânının ayrıntılı tanım ve fotoğraflarına bu çalışmada yer verilememiştir.

Aralık mekânının göze çarpan en önemli bölümü, güney duvarında yer alan ahşap sedir uygulamasıdır. (Fotoğraf 12) Geleneksel Anadolu konutlarında aralık, dış çevre ile esas yaşam birimi arasında, geçiş işlevini üstlenen bir hacimdir (Kuban, 1995; Eldem, 1954). Türk kültüründe misafirin doğrudan esas mekâna alınmaması, önce ara mekânda ağırlanması, geleneksel uygulamalardan biridir (Kafesoğlu, 1984; Bektaş, 1996). Nitekim aralık mekânına eklenen sedirler, esas odaya geçişi denetleyen, kısa süreli oturma ve bekleme fonksiyonlarına imkân veren bir ara kullanım alanı oluşturur (Asatekin & Eyüpgiller, 2012). Bu mekâna yerleştirilen sabit ahşap sedir de yalnızca oturma mobilyası olarak değil, aynı zamanda geleneksel kültürün bir yansıması olarak değerlendirilebilir. Mustafa Kaya Köy Odası aralık mekânının ahşap sediri, yüksekçe tasarlanmış olup yine ahşap birkaç basamağa sahiptir. Aralığın batı duvarında esas mekâna giriş kapısının yanında yer alan küçük pencere açıklığı, doğrudan bu sedirde oturan kişilerin odayı görebileceği şekilde tasarlanmıştır.

Fotoğraf 12: Mustafa Kaya Odası Aralık Sediri **Kaynak:** Esra Gündoğan Baldık

Aralığın kuzey duvarında bulunan kapı açıklığı ile yapının mutfak bölümüne geçilmektedir. Mutfak, kuzey-güney doğrultuda dikdörtgen bir plana sahiptir. Mekânın tavan ve tabanı ahşap kaplıdır. Mutfağın aydınlatılması doğu duvarında yer alan iki adet küçük boyutta dikey dikdörtgen formlu pencere ile sağlanmaktadır.

Yapının esas odasına aralık mekânının batı duvarında bulunan kapı açıklığı ile geçilmektedir. Kapı açıklığı ile oda zemini arasında yaklaşık 40 cm yükseklik farkı bulunmaktadır. Doğu- batı doğrultuda dikdörtgen bir plana sahip oda, girişten itibaren mekân bütünlüğü gözetilerek herhangi bir bölümlenme olmaksızın tek mekân anlayışı ile vücuda getirilmiştir. Odanın güney duvarında yer alan iki adet dikdörtgen formda şevli pencere sayesinde mekân oldukça aydınlıktır. Günümüzde modern mobilyalar ile oluşturulmuş iç mekân tasarımıyla kullanıma açık olan odanın orijinal oturma düzenine ait (sedir) bir kalıntıya rastlanılmamıştır (Fotoğraf 13).

Fotoğraf 13: Mustafa Kaya Odası – İç Mekan **Kaynak:** Esra Gündoğan Baldık

Odanın kuzey duvarında tavana yakın bir yükseklikte ve yatay düzlemde atılan ahşap bir bordür yer almaktadır. İki parça ahşabın birleştirilmesi ile raf düzeninde uygulanan bu bordür, askılık ve raf amaçlı kullanıma elverişli olduğundan hem estetik hem de işlevsel olarak mekân kurgusuna katkı sağlamaktadır. Aynı duvarın zemine yakın yükseklikte yatay düzlemde tek parça bir ahşap bordürü daha bulunmaktadır. Bu yatay iki bordür arasında atılan dikey ahşap çıtalar ile duvar yüzeyi beş bölüme ayrılmıştır. (Fotoğraf 14). Bu beş bölümden biri diğerlerinden daha dar olup ahşap kapaklı duvar nişinin çerçevesini meydana getirmektedir. Duvar yüzeyinde çerçevelenmiş alanlar oluşturan bu elemanlar, herhangi bir bezeme unsuruna sahip değildir. Bununla birlikte mekâna görsel bir hareketlilik kazandırmaktadır.

Fotoğraf 14: Mustafa Kaya Odası - Duvar Panoları **Kaynak:** Esra Gündoğan Baldık

Odanın doğu duvarında, kapı açıklığının kuzeyine yerleştirilmiş ahşap yüklük dolabı bulunmaktadır. Yapı ile çağdaş olan bu dolap iki kapaklı olup herhangi bir bezeme unsuruna sahip değildir.

Odanın batı duvarında, ortadaki daha büyük olmak üzere zemin seviyesinden yaklaşık 90 cm yükseklikte üç adet duvar nişi bulunmaktadır. Merkezde yer alan ve uzunlamasına dikdörtgen formda olan niş, oldukça sade bir forma sahiptir. Etrafı alçı kabartma düz silmeler ile çerçevelenen nişin alt kısmı hafif dışa taşkın düz bir konsol şeklinde son bulmaktadır. Bunun her iki yanında bulunan basit dikdörtgen nişler ise kıvrımlı kaş kemer formulu ahşap çerçeveler ile hareketlendirilmiştir. Ahşap kaplamalar ile estetik açıdan zenginleştirilmiş bu nişler süs eşyalarının sergilendiği alanlar olarak tasarıma dâhil edilmiş olmalıdır (Fotoğraf 15).

Fotoğraf 15: Mustafa Kaya Odası – Nişler **Kaynak:** Esra Gündoğan Baldık

Odanın batı duvarında bulunan iki adet alçı kabartma kandillik yapı bünyesindeki az sayıda bezeme öğesinin en dikkat çekici örneği olarak karşımıza çıkmaktadır. Birebir aynı forma sahip bu kandillikler, merkezdeki yuvarlak kemerli nişin iki yanına yerleştirilmiştir. Bitkisel motiflerle oluşturulmuş öğeler, üstte üç dilimli bir tablanın altından sarkan iri bir S kıvrımlı dal ile bu dalın etrafından çıkan yapraklara sahiptir. S kıvrımlı dalın ucu üç dilimli bir palmet ile son bulmaktadır (Fotoğraf 16).

Fotoğraf 16: Mustafa Kaya Odası – Kandillik **Kaynak:** Esra Gündoğan Baldık

Odanın güney duvarı, iki adet geniş şevli pencere açıklığı ile bu pencerelerin ortasına yerleştirilmiş dilimli kemerli alçı nişe sahiptir. Bu niş kible yönünde açılması ve zemin seviyesine yakın başlaması bakımından dikkat çekicidir. Anadolu’da inşa edilmiş köy odalarının hem sosyal hem dini işlevler üstlenmiş mekânlar olduğu göz önünde bulundurulduğunda bunun bir mihrap nişi olarak tasarlanmış olabileceği düşünülmektedir. Literatürde cemaatle namaz kılınan bir mekân olarak kullanıma dâhil edilmiş ve kible yönünde mihrap nişine sahip başka köy odalarının varlığı bu düşünceyi destekler niteliktedir (Sağiroğlu Arslan, 2024, s.76; Yazar & Çelemoğlu, 2023, s. 609). Alçı mihrap nişi, herhangi bir bezeme unsuruna sahip değildir. Bununla birlikte dilimli kemer formu ve kemer altında nişi dış bükey formda yarım dairelerin sıralandığı tek sıra bordür mihraba hareket katmaktadır. Bu hareketlenme mihrap nişinin iki yanına eklenmiş kandilliklerle tamamlanmıştır. Bu alçı kandillikler bitkisel formda olup batı duvarda yer alanlardan daha sadedir. Kandillikler ana hatlarıyla, dilimli bir tablanın yine dilimli dallar şeklinde devam ederek en altta beş dilimli bir palmet şeklinde son bulduğu forma sahiptir (Fotoğraf 17).

Fotoğraf 17: Mustafa Kaya Odası – Mihrap Nişi **Kaynak:** Esra Gündoğan Baldık

2.3. Abdülcilil Bayır Odası

Müstakil olarak inşa edilmiş yapı, orijinalde aralık ve bitişiğindeki tek odadan ibarettir. Ancak günümüzde güney cepheye kiremit malzemedden bir giriş mekânı, batı cepheye ise kerpiçten bir ahır eklenmiştir. Orijinal plan kuzey-güney doğrultuda bir aralık ile hemen gerisinde yer alan doğu-batı doğrultuda dikdörtgen bir odadan ibarettir (Plan 3).

Plan 3: Abdülcilil Bayır Odası Planı **Kaynak:** Esra Gündoğan Baldık

Yapıda inşa malzemesi olarak taş ve ahşap kullanılmıştır. Günümüzde beden duvarları tamamen sıvalı olan yapının tavan ve tabanlarında ahşap kaplama uygulanmış olup üzeri dışarıdan sac malzemedden kırma çatılıdır (Fotoğraf 18).

Fotoğraf 18: Abdülcilil Bayır Odası **Kaynak:** Esra Gündoğan Baldık

Esas oda içerisinde ahşap malzeme üzerine kazıma tekniğinde işlenmiş “Maşallah Sene 1341” yazılı bir kitabe bulunmaktadır (Fotoğraf 19). Bu kitabe ve köy yerleşiminin tarihi göz önüne alındığında odanın H.1341 / M. 1922-1923 Tarihinde inşa edildiği kabul edilmektedir.

Fotoğraf 19: Abdülcilil Bayır Odası Ahşap Kitabe **Kaynak:** Esra Gündoğan Baldık

Doğu-batı doğrultuda bir ana kütleyle sahip yapının kuzey, güney ve batı cepheleri dışarıda tamamen sağır bırakılmış olup, ana kütlede bulunan orijinal pencere açıklıkları yalnızca doğu cephede iki adet uygulanmıştır. Güney cephe yapının giriş kapısını ihtiva etmektedir. Girişte bulunan kiremit malzemeden muhdes giriş bölümü yapının aralık mekânına geçit vermektedir.

Odanın batısına bitişik aralık mekânı, kuzey-güney doğrultuda dikdörtgen planlı olup güney ve doğu duvarlarına açılmış kapılar dışında herhangi bir ışık kaynağı ya da duvar nişine sahip değildir. Mekânın üst örtüsü günümüzde yenilenerek lambri malzeme ile kaplanmıştır (Fotoğraf 20). Aralığın doğu duvarında bulunan kapı açıklığı ile esas köy odasına ulaşılmaktadır.

Fotoğraf 20: Abdülcelil Bayır Odası – Aralık Mekanı **Kaynak:** Esra Gündoğan Baldık

Köy odası, doğu-batı doğrultuda dikdörtgen bir planı ihtiva etmekte olup üzeri ahşap kaplamalı ve göbekli düz tavan ile kapatılmıştır. Anadolu köy odalarının tek hacim anlayışına uygun olarak mekân bütünlüğü gözetilerek inşa edilmiş oda, duvar kenarlarına yerleştirilen minderler ve yastıklarla oluşturulmuş bir oturma düzenine sahiptir. Günümüzde kullanıma açık olan yapının aydınlatılması, doğu duvarına açılmış iki adet şevli pencere açıklığı ile sağlanmaktadır (Fotoğraf 21).

Fotoğraf 21: Abdülcelil Bayır Odası – İç Mekan **Kaynak:** Esra Gündoğan Baldık

Mekânın giriş kapısının kuzeyinden başlayarak kuzey duvarı boyunca devam eden ahşap bir bordür uygulaması, tavana daha yakın şekilde bu duvarları ikiye bölmektedir. Duvar yüzeyinde yatay bir hat oluşturan bu ahşap elemanlar, diğer köy odalarında olduğu gibi hem görsel hem de işlevsel bir kimliğe sahiptir. Kuzey duvardaki bordürün hemen altında ve batı uçta bulunan yüklük dolabı zemin seviyesinden başlaması sebebiyle tespit edilen diğer köy odalarından ayrılır. Bu uygulamanın köy odasının tavan yüksekliğinin oldukça düşük olması ile bağlantılı olabileceği düşünülmektedir. Çift ahşap kapaklı bu yüklük ile üzerinde devam eden ahşap bordürün kesiştiği noktada yapıya ait inşa kitabesi bulunmaktadır (Fotoğraf 22).

Fotoğraf 22: Abdülcelil Bayır Odası – Yüklük **Kaynak:** Esra Gündoğan Baldık

Odanın güney duvarı batı ucuna yerleştirilmiş kapaklı bir dolap nişi dışında herhangi bir mimari elemana sahip değildir. Dikey dikdörtgen formda tek kapaklı ve nispeten küçük boyutta bu niş yüklük dolabı ile karşılıklı tasarlanmış olup, küçük eşyalar için bir depolama alanı görevi görmektedir (**Hata! Başvuru kaynağı bulunamadı.**).

Fotoğraf 23: Abdülcelil Bayır Odası – Dolap Nişi **Kaynak:** Esra Gündoğan Baldık

Abdülcelil Bayır odasının tek bezeme ögesi olan minimalist tavan göbeği yapıya karakteristik bir özellik katmıştır. Ahşap malzemeden yapılarak çivi ile düz ahşap kaplama tavana çakılan daire formlu minimalist göbek kısmı, bitkisel bir kompozisyona sahiptir. Tavan göbeğinin merkezi küçük bir dairenin etrafına yerleştirilmiş küçük üçgenler ile bir güneşi andırmaktadır. Merkezde yer alan bu güneşin etrafına toplamda 12 adet damla motifi yerleştirilmiştir. Her biri birer dalı temsil eden bu damlaların uçları lale ve palmet çiçekleri ile son bularak göbek kompozisyonunu tamamlamıştır (**Hata! Başvuru kaynağı bulunamadı.**). Bu şekilde bitkisel kompozisyona sahip tavan göbeği, Sivas genelinde ve Ulaş özelinde 20. yy başlarına tarihlenen köy odalarında sıklıkla karşımıza çıkmaktadır (Gündoğan Baldık, E. 2024).

Fotoğraf 24: Abdülcelil Bayır Odası – Tavan Göbeği **Kaynak:** Esra Gündoğan Baldık

3. DEĞERLENDİRME

Kurtoğlu Köyü'nde tespit edilen ve 19. Yüzyıl sonu – 20. Yüzyıl başlarında inşa edildikleri bünyelerinde yer alan kitabelerle desteklenen üç ayrı köy odası, mimari sadelikleri ile dikkat çeker. Yapılar, geç Osmanlı - erken Cumhuriyet dönemlerine tarihlendirilen Anadolu'nun kırsal sivil mimarlık örnekleri arasında yer alır.

Odalar plan olarak genellikle dikdörtgen forma sahiptir ve tek hacim üzerine kurgulanmıştır. Tavanlar, düz ahşap kaplama olup; yalnızca bir örnekte sade fakat özenli göbek uygulamasına rastlanmıştır. Kandillik ve nişlerle hareketlendirilmiş odalarda elektrik tesisatlarının sonradan eklendiği, yüzeyden geçen kablolama sistemlerinden anlaşılmaktadır.

Duvarlar içten sıvalı ve kireç ya da boya ile badanalıdır. Renk seçimleri genellikle açık tonlardadır, bu da mekânı hem ferah hem de temiz göstermektedir. Duvar kenarlarında belirli bir hizada boydan boya uzanan ahşap silmelerin hem işlevsel hem dekoratif olarak yapıya dâhil edildikleri görülmektedir. Bu silmelerin üzerine kitap rafları, hat levhaları ve çeşitli objelerin yerleştirildiği aynı zamanda askılık olarak kullanıldıkları tespit edilmiştir. Bu kullanım biçimi, köy odalarının yalnızca toplantı veya dinlenme değil, aynı zamanda sosyal etkileşim alanları olarak da değerlendirildiğini göstermektedir. Pencereler genellikle duvar ortasında simetrik biçimde konumlandırılmış, içeriye yeterli gün ışığı alınmasını sağlamak için geniş şevli şekilde açılmışlardır.

Zeminlerde yer yer kilim ve halılarla desteklenen oturma düzenleri (sergi tarzı sedirler, yer minderleri) görülmekte olup, toplu kullanım alışkanlıklarının izlerini taşır. Yapılardan birinde ise modern koltukların kullanımı, yapının zaman içinde fonksiyonel dönüşüm geçirdiğini açıkça göstermektedir. Bir örnekte karşımıza çıkan aralık mekânındaki sedir uygulaması dikkat çekicidir. Bu tür sedir uygulamalarına, Orta Anadolu ve Doğu Anadolu kırsal konutlarında; özellikle Sivas, Erzurum, Kars, Niğde, Kayseri ve Konya yöresi köy odalarında rastlanmaktadır (Karpuz, 2001, s.230).

Odaların en dikkat çekici unsurlarından biri de hem depolama hem de estetik dengeyi sağlamak amacıyla düzenlenmiş nişler ile yer tasarrufu sağlayan geleneksel çözümlerden biri olan niş şeklinde dolaplardır.

Sonuç olarak, Kurtoğlu Köyü'ndeki bu üç köy odası, mimari detaylarındaki sadelikle birlikte dönemin kültürel özelliklerini ve bölgenin yapım geleneklerini sade fakat anlamlı biçimde taşımaktadır. İnşa edildikleri dönemlerin sosyo-politik ve ekonomik koşulları göz önünde bulundurulduğunda (Karapapak Türkleri'nin sosyal ve kültürel durumları ile o dönemde yaşanan farklı politik olaylar), bu yapılar kırsal Anadolu'nun toplumsal hafızasını yansıtan önemli birer belge niteliğindedir.

4. SONUÇ

Anadolu'nun birçok şehrinde olduğu gibi Sivas da tarih boyunca şekillenmiş çok katmanlı kültürel yapısı ve bu kültürün ortaya çıkardığı mimari miras ile dikkat çeken bir yerleşim alanıdır. Bu mirasın önemli örneklerinin görüldüğü bölgelerden biri olan Ulaş ilçesi, geleneksel yaşam pratiklerinin izlerini bugün dahi taşıyan yerleşimleriyle öne çıkmaktadır. Bu çalışma sürecinde incelenen köy odaları, yerel yaşam kültürünün ve halk mimarisinin özgün niteliklerini bünyesinde barındıran yapılar olarak değerlendirilmektedir. Köy odaları, tarihsel süreçte topluluğun bir araya geldiği, konukların ağırlandığı ve geleneksel törenlerin gerçekleştirildiği sosyal buluşma mekânları olarak işlev görmüş; bu yönleriyle kırsal yaşamda önemli bir kamusal alan niteliği taşımıştır.

Ancak günümüzde, toplumsal yapının değişmesi ve kırsal yaşam biçimlerinin dönüşmesi sonucunda bu odaların pek çoğu orijinal işlevlerini yitirmiş ve bazıları kullanılmaz hâle gelmiştir. Buna rağmen, Ulaş ilçesi Kurtoğlu köyünde tespit edilen üç köy odası, malzeme, teknik ve üslup bakımından özgün özelliklerini korumakta; hâlen kullanılıyor olmaları sebebiyle kültürel sürekliliğin somut bir örneğini oluşturmaktadır. Bu yapılar, yalnızca mimari birer unsur değil, aynı zamanda toplumsal hafızayı ve geleneksel birliktelik anlayışını yaşatan kültürel mekânlar olarak varlığını devam ettirmektedir.

Köy odaları, misafirperverlik, yardımlaşma ve toplumsal dayanışma gibi Türk kültürünün temel değerlerini görünür kılmaları nedeniyle büyük önem taşımaktadır. Bu sebeple, bu miras yapılarının sistemli biçimde belgelenmesi, korunması ve özgün nitelikleri bozulmadan restore edilmesi gerekmektedir. Böylelikle hem geçmişe ait kültürel öğelerin kaybolmasının önüne geçilecek hem de gelecek kuşaklara aktarılacak somut kültürel miraslar korunmuş olacaktır.

KAYNAKÇA

- Asatekin, N. G., & Eyüpgiller, K. K. (2012). *Anadolu'da geleneksel konut ve mekân organizasyonu*. Ankara: ODTÜ Yayınları.
- Bağbaşı, T. (2024). Yozgat Esenli Köyü köy odalarının sanatsal ve sosyo-kültürel işlevleriyle incelenmesi. *26. Orta Çağ ve Türk Dönemi Kazıları ve Sanat Tarihi Araştırmaları Kitabı* (ss. 1781–1812). Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı.
- Bektaş, C. (1996). *Türk evi*. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.
- Çiftçi, Ö. (2015). *Karapapak Türklerinin tarihi, gelenek ve göreneklere* (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Edirne.
- Eldem, S. H. (1954). *Türk evi plan tipleri*. İstanbul: İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Yayınları.
- Gündoğan Baldık, E. (2024). SivasUlaş-Acıyurt Köy Odaları. *Palmet Dergisi*, 5, 54-72.
- Gürsoy, E. (2021). Türk halk mimarisi örneklerinden Kütahya/Gediz köy odaları. *Folklor/Edebiyat*, 27(107), 721–747.
- Kafesoğlu, İ. (1984). *Türk milli kültürü*. Ankara: Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü Yayınları.
- Kara, A. (2024). 93 Harbi sonrasında Anadolu'nun demografik yapısına etki eden göçler. *Uluslararası Anadolu Sosyal Bilimler Dergisi*, 8(1), 89–102.
- Karaoğlu, E. G. (2020). Ağrı Karapapak/Terekeme Türkleri göç anlatıları. *Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi*, 6(2), 21–49.
- Karpuz, H. (2001). Konya'da halk mimarisi. *Erdem*, 13(38), 223–236.
- Kemaloğlu, M. (2012). Terekeme-Karapapak Türkleri yerleşim alanları. *Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim (TEKE) Dergisi*, 1(3), 55–81.

- Kemikli, S. B. (2024). Mihrali Bey Konađı. *İSTEM*, 44, 391–414.
- Kuban, D. (1995). *Türk hayatlı evi*. İstanbul: YEM Yayınları.
- Salihođlu, E. F. (2024). Göç dalgalarının kentlerde mimari ve kültürel etkileri. In *Mimarlık çalışmaları* (ss. 127–138). Afyonkarahisar: Yaz Yayınevi.
- Sađırođlu Arslan, A. (2024). Türk halk mimarisinin eril mekânları: “Kayseri köy odalarından örnekler”. 26. *Orta Çađ ve Türk Dönemi Kazıları ve Sanat Tarihi Araştırmaları Kitabı*, 45–86.
- Sevindik, A. (2018). Köy odalarından hareketle bir Orta Anadolu köyünün halk hukuku algısı. *Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi*, 39, 27–48.
- Yazar, T., & Çelemođlu, Ş. (2023). Sivas Eskiapardı Mehmet Güler Köy Odası ve bezemeleri. In *Prof. Dr. Bozkurt Ersoy Armađanı* (ss. 605–620).